

INTERVIEW

Das war eine überaus wichtige Erfahrung, die zeigte, welche Kräfte entstehen können, wenn Jugendliche, die Objekte der „Jugendfürsorge“ waren, selbst darüber bestimmten, wie sie leben wollten

Manfred Kappeler und Anelia Kassabova im Gespräch¹

This was an extremely important experience that showed the power that can emerge when young people, who were once the objects of ‘youth welfare’, decide for themselves how they want to live

Manfred Kappeler and Anelia Kassabova in conversation

Abstract: *The text is an interview by Anelia Kassabova with Manfred Kappeler, who is a prominent German social pedagogue and child and adolescent psychotherapist known for his extensive research and advocacy related to the history of residential care for children and adolescent, and the associated societal challenges. Through his critical examination of residential care and his commitment to the rights of former residents, Manfred Kappeler has made significant contributions to social pedagogy and the societal understanding of institutional care. His work is characterized by a deep sensitivity to the experiences of those affected and a relentless pursuit of justice and reform in the social sector. For his contributions to addressing the history of residential care and advocating for the rights of former residents, Kappeler was awarded in 2015 the Federal Cross of Merit in Germany.*

Keywords: *Manfred Kappeler; Institutional Care; Psychiatry; Social Pedagogy; Reform Movement; Residential Care Round Table; Germany.*

Anelia Kassabova: Prof. Kappeler, Ihre Forschung und Aktivitäten sind ein Beispiel für engagierte Wissenschaft. Zahlreich sind Ihre Publikationen zur Geschichte der Sozialen Arbeit, wobei Sie einen langen

¹ The research and the interview are within the ERC Project "Taming the European Leviathan: The Legacy of Post-War Medicine and the Common Good" (LEVIATHAN). The project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme (Grant agreement No. 854503).

chronologischen Bogen über das 19. und 20. Jahrhundert bis in die Gegenwart spannen.

Zugleich setzen Sie sich aktiv ein und betreiben selbst eine Wissenschaft, die gesellschaftliche Verantwortung übernimmt. Ein Beispiel dafür ist Ihre Rolle bei der Aufarbeitung der Geschichte der Heimerziehung in Deutschland. „Gefesselte Jugend – Fürsorgeerziehung im Kapitalismus“, herausgegeben 1971, ist programmatisch: Als wissenschaftliche Fragestellung forderte es zugleich zur aktiven politischen Positionierung, zum demokratischen Handeln und zur Reform im sozialpädagogischen Bereich auf. Aktiv waren Sie in der Heimkampagne der späten 1960er Jahre; kritisch haben Sie sich in den Debatten um den „Runden Tisch Heimerziehung“ 2009 – 2010 für eine gerechte Aufarbeitung und Wiedergutmachung für die betroffenen ehemaligen Heimkinder eingesetzt. Ihre kritische Auseinandersetzung mit der Heimerziehung und Ihr Engagement für die Rechte ehemaliger Heimkinder haben bedeutende Impulse für die Sozialpädagogik und die gesellschaftliche Wahrnehmung von Heimerziehung gegeben.

Vielen Dank für Ihre Bereitschaft zu diesem Gespräch. Ich beschäftige mich mit der Geschichte der Säuglingsheime, der sogenannten „Mutter und Kind“-Heime. Mein Beispiel ist Bulgarien. Es fällt auf, dass in den deutschen Kinderheimdebatten die Säuglingsheime nicht so oft vorkommen. Auch wissenschaftlich ist das Thema über die Säuglingsheime noch in den Anfängen.

Manfred Kappeler: Weil sich die ehemaligen Heimkinder nicht gemeldet haben und sich nicht erinnern konnten – alle hatten keine Erinnerungen an ihr Säuglings- und Kleinkindalter, erst an die Zeit als Schulkinder und Jugendliche. So hatten die Säuglings- und Kleinkinderheime am „Runden Tisch Heimerziehung“ keine Stimme, weil niemand da war, der sich daran erinnern konnte. Karl Burschel, der selbst als Säugling in einem solchen Heim war, hat kritisiert, dass diese ganze Situation der Kleinkinder in Heimen praktisch in der Auseinandersetzung nicht vorkam. Aus persönlicher Initiative gründete er ein Archiv zur Situation von Säuglings- und Kleinkindern in Heimen. Er wurde später adoptiert und hatte in seinem Leben Glück, konnte studieren. Danach engagierte er sich ganz aktiv in dieser Kinderheimdebatte, wurde aber nicht angehört und nicht mal in dieses Gremium eingeladen - offenbar wollten die Vertreter der großen Heimträger dieses Thema nicht behandeln. Es gab keine Anklagen von ehemaligen Heimkindern, die ihre erste Lebenszeit in Säuglings- und Kleinkinderheimen verbringen mussten, weil sie sich daran nicht erinnern können.

A. Kassabova: Das war jetzt, im neuen Jahrtausend, am Runden Tisch Heimerziehung?

M. Kappeler: Ja, der Runde Tisch Heimerziehung wurde 2009 gegründet. Karl Burschel hatte schon vorher das Kleinkinder-Archiv gemacht und eine Dokumentation erstellt. In der aktuellen Debatte bezog er Stellung, wurde aber, wie gesagt, am „Runden Tisch Heimerziehung“ nicht angehört. Ich habe mal aus den Fachzeitschriften der 1950er bis 1960er Jahre die Diskussionen um den Hospitalismus und die Säuglingsheime herausgesucht – Kopien aus Fachzeitschriften, Statistiken. Und ich habe eine Untersuchung in der Dachorganisation AGJ gemacht, der Arbeitsgemeinschaft für Jugendarbeit und Jugendpflege, die es bis heute gibt. Vor vielen Jahren habe ich das gesamte Archiv durchgearbeitet und mir angeschaut, welche Diskussionen in dieser Dachorganisation zum Thema Heimerziehung in den 40er, 50er und 60er Jahren stattgefunden haben. Dabei fand ich erstaunliche Sachen zum Thema Säuglingsheime: In den 50er Jahren waren viele Fachleute sich darüber im Klaren, dass diese Säuglings- und Kleinkinderheime Stätten des Hospitalismus waren und dringend abgeschafft werden müssten. Sie hatten auch damals Erkenntnisse gewonnen, die sie an die Bundesregierung weitergeleitet haben, die aber nichts unternahm. Erst in den 70er und 80er Jahren wurden dann die letzten Säuglingsheime geschlossen.

A. Kassabova: Dank auch der Heimbewegung?

M. Kappeler: Ja, natürlich. Die Heimbewegung hat darauf aufmerksam gemacht, was sich dort alles abspielt. Aber es hat bis in die 80er Jahre gedauert, bis es tatsächlich zu Veränderungen kam.

A. Kassabova: Wie sind Sie zu diesem Thema gekommen?

M. Kappeler: Ich bin mit 14 Jahren von zu Hause weggelaufen und habe weit weg von meiner Familie eine Handwerkslehre als Bäcker gemacht. In dieser Zeit habe ich viele Altersgenossen kennengelernt, 14- bis 15-Jährige, die ähnlich wie ich in dieser Nachkriegszeit ums Überleben kämpfen mussten und dabei oft gescheitert sind. Viele von ihnen wurden „Fälle“ des Jugendamtes und kamen ins Heim. Mir war immer klar, dass ich, wenn ich meine Ausbildung nicht schaffe, in die Fürsorgeerziehung kommen würde. Später wurde ich Wohlfahrtspfleger, und die Heimerziehung war ein zentrales Thema in meiner Arbeit. Als junger Wohlfahrtspfleger und Sozialarbeiter in den frühen 60er Jahren arbeitete ich selbst in einem Heim und lernte viele Jugendliche kennen und sah die Heime von innen. So wurde das Thema zu meinem Lebensinhalt, das ich später als Hochschullehrer an der Universität wissenschaftlich untersuchte. Nach meiner Pensionierung 2005 nahmen ehemalige Heimkinder, die

mittlerweile 60, 70 und 80 Jahre alt waren und eine Initiative zu ihrer Rehabilitation und Entschädigung gebildet hatten, Kontakt zu mir auf. Ich unterstützte ihre Initiative und informierte die Fachöffentlichkeit durch Vorträge und Artikel. Zusammen mit meiner Kollegin und Freundin Sabine Hering organisierte ich eine Ausstellung mit dem Titel „Geschichte der Kindheit im Heim“. Entscheidend waren immer meine persönlichen Erfahrungen.

A. Kassabova: Weil Sie persönliche Erfahrungen gemacht haben. Ihre Werke sind geprägt von einer tiefen Sensibilität für die Erfahrungen von Betroffenen.

M. Kappeler: Ja, ich kannte viele Jugendliche und Kinder, die in diesen Einrichtungen untergebracht waren, und wusste, wie es ihnen dort erging.

A. Kassabova: Mädchen und Jungen separat?

M. Kappeler: Ja, immer getrennt.

A. Kassabova: Theoretisch geben Sie die Richtlinien der Kritik und wie es gemacht werden kann – Selbstbeteiligung, Partizipation. Welche Einflüsse waren für Sie wichtig?

M. Kappeler: Na ja, ich habe bereits Anfang der 70er Jahre Jugendliche unterstützt. In West-Berlin gab es 1971 die ersten Hausbesetzungen. Etwa 120 Jugendliche besetzten ein großes Haus in Kreuzberg, darunter etwa 80, die aus Heimen oder aus ihren Familien weggelaufen waren und „illegal“ im städtischen Untergrund lebten. Ich habe, gemeinsam mit anderen, ihre Selbstorganisation stark unterstützt, weil Polizei und Jugendhilfe sie gegen ihren Willen in die Heime und zurück zu ihren Familien bringen wollten. Wir haben gesehen, was diese Selbstorganisation bewirken kann, wie sie ihr eigenes Haus aufbauten und es einrichteten, wie sie mit dem Drogenkonsum fertig wurden und mit allem Möglichen, was von der Jugendhilfe als „Verwahrlosungserscheinungen“ bewertet wurde. Mich hat sehr beeindruckt was für Kräfte sie hatten, wenn sie ihr eigenes Leben gestalten durften. Wir mussten uns dann auch mit der Westberliner Jugendbehörde auseinandersetzen, die dieses Projekt unter die Heimaufsicht stellen wollte. Die Heimaufsicht hatte aber durch Jahrzehnte völlig versagt und nie ihre eigentliche Aufgabe, die ihr vom Gesetz zugewiesen war, erfüllt: dafür zu sorgen, dass den Kindern und Jugendlichen kein Leid geschieht und sie in den Heimen in jeder Hinsicht gefördert werden. Die Jugendlichen haben sich mit unserer Unterstützung erfolgreich dagegen gewehrt. Das war eine überaus wichtige Erfahrung, die zeigte, welche Kräfte entstehen können, wenn Jugendliche, die Ob-

jekte der „Jugendfürsorge“ waren, selbst darüber bestimmten, wie sie leben wollten.

A. Kassabova: Der beste Beweis.

M. Kappeler: Ja, und auch später in der offenen Jugendarbeit habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass Jugendliche so viele Kräfte entwickeln, wenn sie die Chance bekommen, selbst zu entscheiden. So war es.

A. Kassabova: Das benötigt aber auch Rahmenbedingungen.

M. Kappeler: Ja, natürlich. Also die ganze Aufbruchstimmung in der Bundesrepublik der 1968er Jahre war der Rückenwind für diese Heimkampagnen. Dieses Buch, das ich damals mitgeschrieben habe, „Gefesselte Jugend. Fürsorgeerziehung im Kapitalismus“, hätten wir ohne diese Bewegungen, von denen wir selbst ein Teil waren, nie geschrieben. Heute ist es viel schwieriger für die jungen Kolleginnen und Kollegen, gemeinsam etwas zu tun, weil ihnen dieser gesellschaftliche Rückenwind fehlt. Sie haben nicht die politische Bewegung im Rücken, die sie stützt, trägt und mutig macht. So müssen sie sich erst als Einzelne durchschlagen und dann in diesem Bereich, der Kritischen Sozialarbeit, gemeinsam organisieren. Alleine kann man nichts machen.

A. Kassabova: Alleine kann man nichts machen. Gemeinsam haben sie vieles gemacht. Viele Zeitschriften, viele spezialisierte Fachzeitschriften. Das ist wichtig.

M. Kappeler: Das ist sehr wichtig.

A. Kassabova: Sie sprechen von Westdeutschland. Hatten Sie Beziehungen zu Ostdeutschland?

M. Kappeler: Ja, auch. Ich habe in der Zeit zwischen 1971 und 1974 in der DDR gearbeitet. Und zwar hatte ich in einer Studienzentrale der Evangelischen Kirche, wo ich als Dozent gearbeitet habe, eine dort nicht genehme Gesellschafts- und Kirchenkritik vertreten. Daraufhin wurde ich an eine evangelische Studienzentrale in der DDR versetzt.

A. Kassabova: Da die evangelische Kirche damals noch eine einheitliche Kirche war?

M. Kappeler: Genau, noch war sie das! Die evangelische Kirche in Deutschland trennte sich Mitte der 70er Jahre in den Evangelischen Bund der DDR und die Evangelische Kirche in Westdeutschland. Das bedeutete, dass jede Kirche Institutionen in beiden Teilen Deutschlands hatte. So konnten sie mich von dieser Studienzentrale in Gelnhausen in der Nähe von Frankfurt in die DDR schicken.

A. Kassabova: Als Strafe sozusagen?

M. Kappeler: Ja, als Strafe. Versetzt. Nach dem Motto: „Geh doch nach drüben.“ Das war in der Bundesrepublik ein gängiger Spruch gegen Linke. So war ich dann bei der Kirche in der DDR und zuständig für die Weiterbildung der kirchlichen Mitarbeiter*innen in „Gruppenpädagogik“ als sogenannter Reisekader. Ich konnte die ganze DDR kennenlernen und das war eigentlich ein Privileg. Aber es ging um Gruppenpädagogik und Jugendarbeit, nicht um Heimerziehung. Was in der Heimerziehung los war, wurde erst nach dem Ende der DDR richtig sichtbar. Nachdem wir 2010 den Runden Tisch Heimerziehung zunächst für die westdeutschen Einrichtungen durchgesetzt hatten, haben sich dann immer stärker die ehemaligen ostdeutschen Heimkinder gemeldet.

A. Kassabova: Der Runde Tisch war zuerst für westdeutsche Einrichtungen. Und erst allmählich kam die Forschung über Ostdeutschland. Auch die Wiedergutmachung?

M. Kappeler: Ja, diese Fonds „Heimerziehung“ sind zeitlich versetzt entstanden, also in der DDR gab es andere Bedingungen mit der Organisation der Heimerziehung, die überwiegend staatlich war. Dagegen waren es in der Bundesrepublik überwiegend kirchliche Träger, die bis zu 70 Prozent der Heimerziehung, im staatlichen Auftrag, zu verantworten hatten. Das gab es in der DDR nicht. Doch gab es bis Anfang der 1950er Jahre auch in der DDR kirchliche Heime, was dann in der DDR-Forschung zunächst nicht berücksichtigt wurde, weil alle Welt davon ausging, dass „alles verstaatlicht“ gewesen sei. Auch in den kirchlichen Heimen in der DDR haben Kinder und Jugendliche ähnliches erlebt wie in der Bundesrepublik. Die Ehemaligen aus kirchlichen Heimen mussten dann sehr darum kämpfen, als Opfer der Heimerziehung in der DDR anerkannt zu werden. Der Staat hatte die Ansicht, um Kinder, die als „schwer erziehbar“ klassifiziert wurden, soll sich mal die Kirche kümmern, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Mitte der 50er Jahre wurde das geändert, da gab es die allgemeine Zuständigkeit des Staates und dann wurden diese Jugendwerkhöfe, Torgau und alle anderen schrecklichen Anstalten, gegründet. Wir haben ziemlich schnell festgestellt, dass die Heimerziehung in der DDR unter sozialistischen Vorzeichen genau so schlimm war wie in der Bundesrepublik unter christlichen Vorzeichen.

A. Kassabova: In mancher Hinsicht vielleicht sogar schlimmer. Eines unserer Themen sind Institutionen für Kinder mit Gebrechen oder Behinderungen. Heute spricht man von Kindern mit verschiedenen Bedürfnissen und Begabungen.

M. Kappeler: Ja, aber damals hieß es Behindertenhilfe.

A. Kassabova: Ja, auch in Bulgarien. Die „schwersten Fälle“ galten als nicht erziehbar und nicht beschulbar. In Bulgarien wurden sie an den Randgebieten, geographisch in Grenzgebieten, in ehemaligen Kasernen untergebracht, unter schlimmen Bedingungen, ohne ausgebildetes Personal und mit hoher Arbeitsbelastung. Kristina Popova hat zu diesen Fragen Publikationen veröffentlicht.

M. Kappeler: Das war auch in der Bundesrepublik ein ganz schwieriges Thema. Der „Runde Tisch Heimerziehung“ hat sich geweigert die Behindertenheim-Frage zu untersuchen. Die Mehrheit der Institutionenvertreter*innen sagte, dafür sind wir nicht zuständig; wir sind nur für die Jugendhilfe zuständig. Diese Heime waren offiziell Teil des Gesundheitssystems und waren mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie verbunden. Am Runden Tisch wurde gesagt, das sei ein anderes Thema. Obwohl viele Heimkinder, die ich kennengelernt habe, irgendwann einmal in der Psychiatrie waren oder in einem dieser Heime, weil sie als geistig schwach, behindert, schwachsinnig, debil oder nicht bildungsfähig usw. galten. Diese Kinder und Jugendlichen haben die Heimschulen oder Sonderschulen oder gar keine Schulen besucht. In den Akten der Heimkinder gibt es immer wieder Hinweise darauf, dass irgendein Psychiater das Urteil gefällt hat: „Kann nicht beschult werden, ist geistig schwachsinnig“ und so weiter, oft nur aufgrund der Heimberichte und Jugendamtsakten. Das war ein großes Versäumnis des Runden Tisches, obwohl die ehemaligen Heimkinder, und ich auch, ganz massiv, sogar im Bundestag, eingefordert haben, dass Ehemalige aus den „Behindertenheimen“ in die Untersuchung einbezogen werden. Erst viele Jahre später, ich glaube 2017, wurde dann die Stiftung „Anerkennung und Hilfe“ gegründet, die jetzt für diejenigen, die in solchen Einrichtungen waren und dort gelitten haben, Rehabilitation und Entschädigungen bringen soll. Das ist aber eine absolute Almosengeschichte, also die kriegen 5000 Euro und damit sind sie „abgespeist“. Und ihr Leben ist kaputt gemacht worden durch diese Einrichtungen und Schulen, die eben diesen Stempel hatten. Ich habe viele solchermaßen stigmatisierte Frauen und Männer kennengelernt, die sich stark engagiert haben in der Heimerziehungskritik. Wir wissen, dass diese Beurteilungen durch professionelle Fachleute Fehlurteile mit ganz schlimmen, lebenslangen Folgen für die Betroffenen waren. Obwohl es bereits 1915 die Hospitalismusforschung gab, wurde nicht gesehen, dass diese Kinder, die als nicht beschulungsfähig eingestuft worden waren, Einschränkungen hatten, die das Produkt der Heimerziehung selbst waren. Der durch die Lebensbedingungen in den Heimen erzeugte Hospitalismus wurde ihnen als erblich

bedingt, als Anlage und so weiter zugeschrieben. Vor allem waren Kinder, die nichtehelich geboren waren, davon betroffen. Die allermeisten nichtehelichen Kinder kamen in solche Anstalten. Sofort nach der Geburt wurden sie der Mutter weggenommen, kamen in ein Säuglingsheim und kriegten diesen Stempel.

A. Kassabova: In Bulgarien gab es die Institution „Mutter und Kind“ Heim, in denen auch schwangere ledige Mütter aufgenommen wurden um dort die Schwangerschaft zu verbergen, nach der Entbindung das Kind eventuell zur Adoption freizugeben. Gab es solche Institutionen hier, welche Rolle hatten sie?

M. Kappeler: Ja, natürlich. Es gab diese „Mutter und Kind“-Heime, in denen die Mütter in diesen meist kirchlichen Institutionen ihre Kinder zur Welt brachten. Die Kinder wurden dann zur Adoption „freigegeben“, während die Mütter vom Jugendamt irgendwo in die Hauswirtschaft vermittelt wurden, wo sie als billige Arbeitskräfte weiter ausgebeutet wurden.

Die Psychiatrie, die Kinderpsychiatrie hat da eine ganz schlimme Rolle gespielt. Die Psychiater waren die Hauptbetreiber dieser ganzen eugenischen Denkweise. In der Stiftung „Anerkennung und Hilfe“ gibt es mittlerweile viel Material zu diesem Thema, aber ob man den Leuten heute wirklich Gerechtigkeit erfahren lassen kann ... Immerhin ist es erforscht. Der Verband der „Kinder- und Jugendpsychiater“ hat sich vor paar Jahren entschuldigt: „Ja, es tut uns leid und wir entschuldigen uns.“ Aber was ist eine Entschuldigung wert, wenn sie nur aus Lippenbekenntnissen besteht. Sie ist in jedem Fall nur eingeschränkt etwas wert.

Viele der betroffenen Menschen sind jetzt 75 bis 80 Jahre alt, viele sind gestorben, und einige haben Selbstmord begangen, weil sie mit diesem Stigma nicht leben konnten. Vor allem gibt es immer wieder Anlässe, die zeigen, dass es nicht vorbei ist. Die Sprache hat sich verfeinert; die Sprache ist nicht mehr so brutal diskriminierend, aber versteckt unter der Fachlichkeit geht es immer weiter.

A. Kassabova: Sie betonen die Sprache. Die Begriffe sind wichtig, welche Bedeutung sie haben und wie sich die Bedeutung ändert. „Verwahrlosung“ ist ein wichtiger Begriff, der vieles umfassen konnte. Sie haben dazu geforscht.

M. Kappeler: Ich habe einen Beitrag über den Begriff „Verwahrlosung“ geschrieben und wie die Jugendhilfe und die Psychiatrie zusammengearbeitet haben. In Deutschland. Jede Form des Eigenwillens konnte als Verwahrlosung eingestuft werden. Das war typisch, wie die Psychiater und Pädagogen diese einfache Erklärung geliefert haben. Der

Anfang war so: Ende des 19. Jahrhunderts hat man den Verwahrlosungsbegriff noch so gesehen, dass sie, die Kinder, verwahrlost wurden. Ab 1900 hat man das nach innen verlagert, hat gesagt: „Die sind verwahrlost, das ist ihre Anlage, das ist erblich.“ Bei den Nazis hat man dann angefangen, sie zu sterilisieren.

A. Kassabova: Mit der sogenannten T4-Aktion ist es dann ins Extreme gegangen. Nach dem Krieg gab es die Entnazifizierung und die Auseinandersetzungen um das Nazi-Erbe. Doch das eugenische Denken, das klassifizierende und ausgrenzende Denken – ging es nicht weiter? In beiden Teilen Deutschlands?

M. Kappeler: Die ganzen Chefeugeniker der Nazis haben dann in der Bundesrepublik ohne Ausnahme Karriere gemacht. Alle. Alle sind berühmte Professoren, Institutsleiter und Universitätsrektoren geworden. Die großen Psychiater aus der NS-Zeit gründeten in der Bundesrepublik die Kinder- und Jugendpsychiatrie und waren bis in die 80er Jahre völlig unangefochten – die Zentralberater der Wohlfahrtsorganisationen zur Heimerziehung.

A. Kassabova: Gab es in den Heimen selbst personelle Änderungen? In Bulgarien gab es nach dem Zweiten Weltkrieg einen großen Mangel an Fachkräften, und so ging es auch weiter.

M. Kappeler: So ist es einfach weitergegangen. Die Leute, die vorher dort gearbeitet haben, haben einfach weitergearbeitet.

A. Kassabova: Gerade deshalb muss man es thematisieren. Aber vieles hat sich auch geändert.

M. Kappeler: Ja, natürlich. Was damals die Regelpraxis war, ist heute eine Ausnahme. Aber auch Ausnahmen darf es nicht geben.